

1958

Академия наук СССР
Зоологический журнал
Том XXXVII, вып. 6, 1958

Н. А. Тамирина

МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНОГО РАЗВЕДЕНИЯ СИНЕЙ МЯСНОЙ
МУХИ CALLIPHORA ERYTHROSPERHALA MG.

МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНОГО РАЗВЕДЕНИЯ СИНЕЙ МЯСНОЙ МУХИ *CALLIPHORA ERYTHROCEPHALA* MG.

Н. А. ТАМАРИНА

Биолого-почвенный факультет Московского государственного университета

В зоолого-энтомологической лаборатории и на кафедре энтомологии МГУ, начиная с осени 1954 г., разводились следующие виды синантропных мух: *Musca domestica* L., *Calliphora erythrocephala* Mg., *C. uralensis* Vill., *C. vomitoria* L., *Protophormia terraenovae* R.—D., *Lucilia caesar* L., *Parasarcophaga similis* Pand. для испытания действия на них различных истребляющих препаратов.

C. erythrocephala мы воспитываем уже 4-й год и выработали некоторые стандарты ведения культуры для получения однородного материала. Последнее обстоятельство весьма существенно в токсикологической работе. *C. erythrocephala*, как и *M. domestica*, не имеет зимней диапаузы, в условиях лаборатории размножается непрерывно и может быть использована для экспериментов в течение всего года. По отношению к ядам, а именно к ДДТ, существенно отличается от *M. domestica*.

По ходу работы мы пользовались постоянной консультацией профессора Е. С. Смирнова. В работе принимали участие И. Д. Иоффе и Л. А. Хромова.

Содержание взрослых мух. Взрослые мухи содержатся в марлевых или деревянных садках. Для изготовления марлевых садков берут кусок марли длиной 45, шириной 65 см и сшивают по длине. Изготовленный таким образом рукав натягивают на проволочный каркас, имеющий форму куба с ребрами длиной 15 см. Рукав с одной стороны завязывают, и садок ставят на картон. После того, как в садок помещены мухи и корм, его завязывают с другой стороны. Деревянные садки имеют также форму куба с ребрами длиной 30 см, дно садка и две боковые стороны изготавливают из фанеры. В середине одной из сторон прорезают круглое отверстие диаметром 10 см (чтобы свободно проходила рука), и к нему прикрепляют марлевый рукав. Переднюю и заднюю стенки делают из стекла. Потолок затягивают марлей.

В марлевый садок указанных размеров можно поместить 100—150 мух, в деревянный (также указанных размеров) — до 300.

Мухи содержатся при температуре 20° С. *C. erythrocephala* — вид холодолюбивый. По данным М. С. Владимировой (1941), максимальная активность этого вида в природе наблюдается при температуре 14°. Однако в лаборатории постоянно поддерживать такую температуру трудно, поэтому мы избрали температуру, близкую к комнатной.

Марлевые садки с мухами помещают в специально оборудованные шкафы, изнутри обитые асбестом; передние дверки стеклянные. Нагрев шкафов производится с помощью электроспиралей, вставленных в стеклянные трубки, и регулируется контактными термометрами. Трубки размещены вдоль полок по задней стенке шкафа. Температуру в шкафах можно регулировать также электрическими лампочками, включая их по мере надобности. Если в лаборатории колебания температуры незначительны, то садки можно держать открыто на стеллажах. В таких случаях лучше применять деревянные садки.

В качестве корма мухам дают молоко, сахар и воду. Известно (Кожанчиков, 1939, 1946), что при отсутствии углеводного питания продолжительность жизни мух значительно сокращается. Так, при питании только белком и водой, без углеводов, продолжительность жизни мух равна в среднем 5 суткам. Характер углеводного питания сказывается и на плодовитости самок. Наиболее полноценным углеводом является глюкоза, затем следует фруктоза и сахароза. Однако при питании только одними углеводами созревание половых продуктов у самок не происходит, хотя длительность жизни

может быть велика. Необходимо и присутствие в пище белков (Дербенева-Ухова, 1935, 1942; Кожанчиков, 1946).

Сахар кладут в садки кусками, один-три куска в садок, в зависимости от количества мух (не меньше одного куска на 100 мух). Куски ваты смачивают в молоке и воде и кладут (отдельно) в небольшие и неглубокие чашки, диаметром около 5—6 см и высотой 2,5 см, лучше с пологими краями. Удобнее всего применять выпаривательные чашки № 1. Сахар следует добавлять по мере съедания. Молоко и воду сменяют каждый день (за исключением выходных дней) в утренние часы, чтобы днем, во время наибольшей активности мух, они имели свежий корм. Если свежий корм не дают в течение двух-трех дней (праздничные дни), то количество его надо увеличить вдвое и, во избежание пересыхания, поставить в шкафах сосуды с водой для повышения влажности воздуха.

Получение яйцекладок. Половозрелые самки начинают появляться при температуре 20° на 10—13-й день после выхода их из куколок (при условии, что им сразу после вылета дают молоко). Для получения большого количества яиц нужно дожидаться момента, когда яйца созревают у большинства самок. Обычно это бывает на 15—16-й день, что можно проверить путем вскрытия нескольких самок. В это время в садок, кроме обычного корма, ставят мясо. В чашку диаметром 7—8 см и высотой 3,5 см до половины насыпают влажный песок, последний закрывают фильтровальной бумагой и на нее кладут кусок мяса весом около 50 г. Сверху, во избежание подсыхания, мясо прикрывают кусочком влажной марли или ваты. Мясо помещают в садок на двое суток. Обычно уже в течение первых суток наблюдается массовая яйцекладка, а на вторые сутки личинки выходят из яиц. Если яйцекладка происходит не интенсивно, мясо лучше убирать и поставить снова через 2—3 дня.

Воспитание личинок. К концу 2-х суток после начала яйцекладки на мясе находится множество личинок. В это время мясо следует вынуть из садка и личинок рассадить по банкам. В банку можно помещать такое количество личинок, при котором на каждую приходится не менее 5 см³ объема сосуда. При большей плотности, несмотря на достаточное количество пищи, наблюдается угнетение роста личинок, и они не достигают нормальных размеров. Лучше всего употреблять 1- и 2-литровые стеклянные банки, помещая в них по 200—300 личинок. При ведении массовой культуры подсчет личинок при размещении их по банкам — процесс очень трудоемкий. Для ускорения его мы применяем изготовленный из металла мерный стаканчик высотой 12 мм и диаметром 9 мм. Предварительно измерив, сколько личинок определенной длины помещается в стаканчике, далее можно их легко и быстро дозировать. Пересаживать личинок в стаканчики и затем извлекать их оттуда удобно влажной мягкой кисточкой.

Кормом личинкам служит мясо. Учитывая, что в куске мяса не все части пригодны для питания личинок (например сухожилия), количество мяса на одну личинку до окончания ее развития, по данным, полученным в нашей лаборатории, должно быть не менее 0,3 г. В банку кладут сразу всю порцию мяса, необходимую для питания личинок во время их развития. Если кусок мяса толстый, следует сделать надрез, как бы карман, куда и нужно помещать личинок. Тонкий кусок надо сделать проколами, и личинок помещать между слоями мяса. В естественных условиях после выхода из яиц личинки держатся кучно, что имеет существенное значение, так как у них наблюдается внекишечное пищеварение. Под влиянием выделяемых личинками ферментов мышцы трупов животных в тех местах, где начинается питание личинок, разжижаются. Процесс этот происходит интенсивнее, когда личинки питаются не по-одиночке, а группами. Поэтому при пересадке на мясо очень важно сохранить кучность. Личинок надо пересаживать очень быстро, чтобы они не успевали расползтись по мясу. Затем всю кучу личинок следует прикрыть слоем мяса. Если личинки расползаются, развитие их происходит неудовлетворительно.

Мясо с личинками помещают в банку на сухой песок, предварительно насыпанный до половины банки. Мясо кладут в небольшое углубление на одной стороне банки. Жидкость, образующаяся при развитии личинок, стекает в песок, находящийся под мясом. Песок на другой стороне банки остается относительно сухим, в него личинки по окончании питания переползают для закукливания. Банку закрывают слоем бумаги с проколотыми иглой дырочками, завязывают и этикетировать. Банки помещают в обогреваемые шкафы, такие же, какие употребляются при содержании взрослых мух, но только отдельно от последних, так как в шкафах, где идет развитие личинок, бывает слишком высокая влажность воздуха, неблагоприятно действующая на имаго. Личинки лучше чувствуют себя в темноте, поэтому шкафы следует затемнить или, если это невозможно (при обогреве шкафов электрическими лампами), обернуть банки плотной бумагой с боков (но не закрывать их верх). Воспитание личинок ведется при температуре 20°. При более низких температурах сроки развития удлиняются, при повышении температуры — сокращаются, но в то же время значительно увеличивается смертность. Развитие личинок при температуре 20° продолжается около 10 дней.

Содержание куколок. Куколок следует отсеять от песка, в котором происходило окукливание, и переложить в небольшие чашки (диаметром приблизительно 10—12 см и высотой 5—6 см) на слой сухого песка. Чашку с куколками помещают в марлевый садок, который ставят в шкаф с температурой 20°. Развитие куколок при этой температуре продолжается около 13 дней. Когда начинается вылет мух, в садки ставят корм. Если для проведения опытов требуются мухи одного возраста, то корм в садки, где происходит вылет, не ставят. Всех мух, вылетевших за определенное вре-

мя, например в течение часа или суток, отсаживают в отдельные садки, и только после этого им дают корм. Держать вылетевших мух без корма больше 1, в крайнем случае 2 суток, нельзя, так как они погибают.

ЛИТЕРАТУРА

- В л а д и м и р о в а М. С., 1941. Сезонное распределение и число генераций у мясных мух, Мед. паразитол. и паразитарн. болезни, т. 10, вып. 5-6. — 1941а. Глубина за-
кукливания *Phormia groenlandica* Lett. и *Calliphora erythrocephala* Mg., там же.
Д е р б е н е в а - У х о в а В. П., 1935. Влияние питания имаго на развитие яичников у
Musca domestica L., Мед. паразитол. и паразитарн. болезни, т. 4, вып. 5. — 1942.
О развитии яичников и имагинальном питании у навозных мух, Мед. паразитол. и
паразитарн. болезни, т. 11, вып. 4. — 1952. Мухи и их эпидемиологическое значение, М.
К о ж а н ч и к о в И. В., 1939. Пищевая ценность углеводов в питании половой фазы
некоторых *Holometabola*, ДАН СССР, т. XXV, № 9. — 1946. Плодовитость и дли-
тельность жизни *Calliphora erythrocephala* (Diptera, Calliphoridae), ДАН СССР,
нов. сер., т. LIII, № 4.

TECHNIC OF REARING CALLIPHORA ERYTHROCEPHALA MG. IN LABORATORY

N. A. TAMARINA

Biological-Pedological Faculty of Moscow State University

Summary

Calliphora erythrocephala has no diapause and develops in laboratory the whole year round. The culture is carried out at the temperature of 20° C; adults are reared in light, larvae and pupae in dark thermostates. Adults are maintained in gauze cages (15 × 15 × 15 cm), 100—150 flies in each cage. Sugar, water and milk serve as their food. To lay eggs on the 15—16th day flies are given meat for two days. By the end of the second day a lot of maggots is to be found in meat. They are reared on meat, so that no less than 0.3 g of meat falls pro one maggot. Larval development occupies about 10 days. The pupae are sifted from the moist sand and put in dishes on a layer of dry sand. These dishes are put in gauze cages. Pupal development occupies about 13 days. The flies beginning to hatch, food is put in the cages.